

УДК 477.129.12

«МОЛОДІЖНА» НАУКОВА ТВОРЧИСТЬ КРИЗЬ ПРИЗМУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Сергій Виткалов – доктор культурології, професор, професор кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<http://orcid.org/0000-0001-5345-1364>
sergiy_vsv@ukr.net;

Володимир Виткалов – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства РДГУ, м. Рівне
<http://orcid.org/0000-0003-0625-8822>
volodumur_vitkalov@ukr.net

Подано характеристику змін у мотивації організації освітнього простору та творчих результатів науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, втілену у наукових розвідках Випуску 23 культурологічного науко-метричного альманаху «Актуальні питання культурології»; наголошено на зміні проблематики наукового пошуку; акцентовано на нових підходах до розробки регіональної культурно-мистецької проблематики; продемонстровано різні методики як організації конкретного прикладного дослідження, так і презентації його результатів, що помітно на матеріалах українських і іноземних молодих науковців. Виявлено тенденції в організації наукових досліджень, які полягають у поглибленні розробки регіональної в широкому сенсі цього слова культурно-мистецької локалістики.

Ключові слова: наукова творчість, міжкультурна комунікації, регіональна культурна практика, молодь.

Актуальність проблеми. Євроінтеграційні процеси і, відповідно, широка міжгалузєва й міжкультурна комунікація українського соціуму та критичний стан вітчизняної науки, пов'язаний з війною та, відповідно, браком фінансування й важким соціально-психологічним кліматом і станом суспільства, стимулюють не лише до пошуків нових засобів чи шляхів функціонування освіти й вищої школи загалом, як важливого репрезентанта стратегічного напрямку подальшого розвитку країни, але й зміщенням акцентів на пріоритетність функціонування вищої освіти, пошук нових напрямів і форм її організації, активізацію креативного типу мислення та всіх її сегментів, у яких домінуватиме не лише фінансовий, але й організаційно-прагматичний стиль мислення та подальшої практичної дії.

Науково-метричний збірник, що знаходиться у руках читача, є частковим віддзеркаленням тих процесів, що відбуваються в освітньому просторі сьогодення. Його характерною ознакою є декілька складових: він у переважній більшості відбиває стан і форми організації «студентської» науки регіонального ЗВО за групою спеціальностей чи освітньо-професійних програм напрямів 02 «Культура і мистецтво» і 03 «Гуманітарні науки», а відтак – засвідчує специфіку організації досліджень на конкретних освітньо-професійних програмах університетських кафедр. З іншого боку, поданий матеріал є результатом опанування здобувачами цієї освіти відповідними методиками наукового пошуку, розуміння пріоритетності наукових досліджень над художньою складовою освітнього простору, чи, принаймні, їх паритетністю, а відтак – свідчать про стан функціонування конкретних структурних підрозділів університетів і їх ставлення до цього важливого напрямку здобуття вищої освіти і суб'єктів, і об'єктів освітнього простору. Оскільки експериментальна перевірка певних теоретичних настанов чи хоча б контент-аналіз обраної проблеми на конкретній інформаційній базі є важливим чинником сформованості мотиваційної складової молодої людини, її готовності це здійснювати постійно, оскільки якісний результат з'являється, як відомо, не відразу.

Однак і в першому, і в другому варіантах підходів до організації наукового пошуку запропонований матеріал засвідчує сформоване бажання молоді експериментально перевіряти здобуту інформацію, виявити чи виявляти вже на іншому рівні стан функціонування окремих складових здобутої освіти, побаченої кризь відповідну теоретичну систему, а не лише за допомогою художніх, технологічних аспектів навчання.

Викликає інтерес у контексті цього огляду співставлення результатів наукового пошуку українських здобувачів вищої освіти та їх іноземних колег [1], що не лише відображає спільне прагнення до розширення міжкультурної комунікації, налагодження нових зв'язків між мережею ментально далеких ЗВО, але й актуалізацію цього сегменту в умовах різних освітніх систем, професійні параметри організації освітнього простору загалом. Та й мовний аспект наукових розвідок підтверджує необхідність швидкого опанування англійською, позаяк у нинішніх умовах вона залишається важливим сегментом міжкультурної комунікації.

Стосовно структури тематичного ряду збірника, то вона в переважній своїй більшості формується ситуативно, тобто кожен раз під конкретну проблематику надісланих матеріалів. Однак загальні контури цього збірника залишаються не змінними чимало років, як і система організації освітнього простору в мережі вітчизняних університетів. Йдеться, зокрема про міжкультурну комунікацію в системі сучасного освітнього простору (Розділ I); історико-теоретичні (чи теоретико-методологічні) аспекти організації культурної діяльності (Розділ II); прикладні його варіанти, що об'єднують у собі низку актуальних методик здобуття фахових компетенцій, перевірених науковою складовою у процесі здобуття вищої освіти, а також їх реалізацію крізь призму художньої творчості (Розділ III) та культурно-мистецькі сегменти його (простору – авт.) функціонування у регіональному їх відтворенні (Розділ IV). Саме такий підхід дозволяє максимально повно чи хоча б у межах конкретного матеріалу охопити науково-дослідну проблематику та кожному знайти себе у цьому процесі та просторі.

Значна частина здобувачів вищої освіти кафедри, принаймні тих, чії статті подані до редакційної колегії цього збірника, є учасниками наукового товариства «Афіна» кафедри, в рамках якого й здійснюється чимало організаційних експериментів стосовно дослідження обраної наукової проблематики: виступів на наукових конференціях різних рівнів, круглих столах, всеукраїнських олімпіадах тощо. Тому й завершені бакалаврські чи магістерські їх дослідження вирізняються якісною апробаційною частиною, за змістом якої помітна комплексна сформованість майбутнього фахівця і його здатність конкурувати на сучасному ринку праці.

Оглядаючи змістовну панораму наукового пошуку, можна помітити, що вона також змінилася. Її характерною ознакою стала спроба поглиблено дослідити регіональну лакуну, що може бути пов'язано як із намаганням краще орієнтуватися в культурній локалістиці, так і доступністю джерельного матеріалу для подальшого його опрацювання. З іншого боку, реформа місцевого самоврядування в Україні висуває на авансцену суспільного життя територіальну громаду, яка й стає основою організації власного соціально-культурного простору і визначатиме актуальність тих освітніх професійних програм, випускники яких й будуть потрібні, власне, цій громаді. Тому й тематика бакалаврських та магістерських досліджень, утілена згодом у поданих до редколегії статтях, переконливо свідчить про зміну дослідницьких пріоритетів і розуміння важливості наукової творчості.

Запропоновані увазі читача наукові розвідки можна згрупувати за певними класифікаційними ознаками, одна група з яких виконує суто навчальне (кваліфікаційне) завдання і ставить за мету розв'язання конкретного його науково-освітнього сегменту. До таких можна віднести дослідження М. Партолюк, С. Бенедик, Ю. Сульжик, науковим керівником яких є доц. М. Шатрова. Саме в них найбільш помітний реферативний підхід до опрацювання проблеми, намагання вписати оригінальні дослідницькі аспекти у загальновідомий культурний контекст, демонструючи при цьому фахові компетенції, пов'язані з контент-аналізом, реферуванням, узагальненням тощо.

До другої групи умовно класифікованих розвідок віднесемо низку досліджень, спрямованих на розширення уявлення про регіональний культурний простір, в якому автори намагаються знайти ті аспекти, що найбільше відповідають сутності освітньо-професійної програми, в рамках якої здобувається відповідна кваліфікація. Тоді як сам предмет дослідження автору добре відомий, позаяк він (вони), як правило, народилися та проживають у конкретній місцевості, а відтак – добре ознайомлені з її основними, так би мовити, тактико-технічними характеристиками, тобто станом регіональної культурної сфери, конкретної інфраструктури локації, найбільш помітних її носіїв і добре орієнтуються в сучасній соціокультурній ситуації, коли креативні індустрії все більш активно розширюють потенціал регіональної культурної політики, стимулюючи розгортання місцевого («зеленого») туризму, локальних промислів чи ремесел чи інших актуальних форм культурного позиціонування нинішніх територіальних громад. Серед цих авторів – Д. Давидчук, С. Богійчик, І. Деркач, А. Білошук (науковий керівник – проф. С. Виткалов).

Ці матеріали вирізняє оригінальна та різноаспектна джерельна база, зокрема й місцева статистична звітність, контекст-аналіз законодавчої бази, місцевих розпорядчих документальних джерел, поточних архівів установ соціокультурної сфери тощо. Саме в цих матеріалах наявний якісний локальний контент, професійно відредагований науковими керівниками, який згодом можна використовувати і для подальших наукових досліджень, і для його оприлюднення в системі підвищення кваліфікації фахівців для подальших порівняльних характеристик.

Ще одну групу досліджень характеризує спроба виявлення всеукраїнського контексту конкретних явищ чи проблем – охорони культурної спадщини і необхідності її переведення в цифровий формат (О. Родінчук). Адже війна повною мірою продемонструвала відсутність у країні спеціальної програми, спрямованої на збереження цієї спадщини в умовах суспільних катаклізмів.

Викличе інтерес й дослідження вітчизняної сфери івент-індустрій (К. Бендюг), до якої й, власне, готуються фахівці на кафедрі івент-індустрій, культурології та музеєзнавства. І в цьому плані запропонований авторкою матеріал є справді цікавим та актуальним, оскільки подає характеристику функціонування сучасної івент-індустрії в Україні, акцентуючи увагу на її найбільш яскравих організаційних структурах, проблемному ряді та подальших перспективах. Наголошується у цій розвідці й на переформатуванні івент-індустрій у сучасних умовах на благодійність, підтримку військових чи ЗСУ загалом, а також переміщення фахівців відомих івент-агенцій у більш безпечні регіони країни, резюмуючи таким чином активне формування в Україні вітчизняного івент-ринку, здатного не лише самостійно утримуватися на плаву в нинішніх умовах, але й постійно продукувати якісний культурний продукт; виявляється роль мистецтва в час війни (О. Саванчук).

Серед проблематики молодіжного наукового пошуку регіонального спрямування – характеристика інших культурних локацій, які мають тотожну інфраструктуру, однак форми її використання та носії помітно відрізняються, приміром, від Рівненщини, зважаючи на безліч наявних відмінностей: кадрового складу фахівців галузі, традиційно-побутової практики в конкретній локації, святково-обрядового календаря тощо. Йдеться, зокрема, у даному випадку про регіональний центр – Луцьк (Д. Басюк). Тож запропонований авторський матеріал може скласти в подальшому основу для відповідних порівняльних характеристик стану соціокультурної діяльності в Західно-Поліському етнорегіоні. Принагідно відзначимо, що вищенаведені розвідки вирізняє сучасне бачення наявних проблем, якісна і глибока інформаційна база, на підставі якої й став можливим ефективний та ґрунтовний науковий пошук.

Регіональну проблематику продовжують й інші дослідження, торкаючись, зокрема й розробки етнокультурної складової. При цьому основний акцент переноситься не стільки на констатацію наявного оригінального матеріалу і його теоретичне осмислення, скільки на особливості його реставрації та введенні до наукового обігу і подальшого використання (М. Шлапчинська, доц. Л. Кралюк).

Проблеми реставрації старовинного українського народного житла в умовах названої вище музейної установи, специфіка формування основних колекцій та характеристика відмінностей регіональних скансенів і особливості їх компонування та збереження – предмет особливої уваги авторів цієї розвідки. Тож подібний матеріал є не лише якісною характеристикою організаційно-культурної діяльності установи, але й доповнює інформацію про власників окремих житлових споруд, перевезених до етнорезиденції, які стали вагомим здобутком етнопарку. Предметом уваги дослідників у даному випадку є регіональний скансен «Ладомирія», що знаходиться в Радивиліві (Рівненщина).

Цю проблематику ефективно продовжує ще одна наукова розвідка згаданої вище авторки (М. Шлапчинської), спрямована на дослідження та популяризацію традицій серпанкового ткацтва, найбільш поширених на Рівненщині. Адже саме тут (північні райони області) зародилося і здобуло свій розквіт та популярність це унікальне народне мистецтво, згадки про яке сягають «Слова о полку Ігоревім» – доби Київської Русі. Тому змістом цієї розвідки є актуалізація проблематики дослідження народних традицій, форм їх поширення у молодіжному середовищі та сформульовано авторську методичку, за допомогою якої можна досягти належного результату. Тим більше, що авторка, здається, цими питаннями активно переймається.

Подібну проблематику продовжує й розвідка О. Чупріни, основним дослідницьким інтересом якого є критичне осмислення трансформаційних змін у сучасній архітектурі міста Рівне, необхідність шанобливого ставлення до народно-культурної регіональної практики загалом і її подальша популяризація.

Ще один напрям «молодіжних» досліджень, поданих на високому професійному рівні, характеризується розробкою сучасної хореографічної проблематики (А. Павловська, Х. Польшенко, О. Федоров). Однак у поданих матеріалах помітний акцент ставиться не лише на, власне, танцювальній практиці, специфіці опанування секретами хореографічної, або педагогічної майстерності чи інших професійних складових цього виду художньої практики, а на міжкультурній комунікації, широкому використанні мультимедійних технологій у мистецтві загалом; при цьому аналізуються приклади використання віртуальної та доповненої реальності, інтерактивних інсталяцій та цифрового мистецтва, що нині відкрили нові можливості для виконавців і публіки, перетворивши танець на синтез видовищності та інтелекту. Адже мистецтво танцю завжди йшло поруч із загальнокультурними процесами, обумовлювалося ними і високий результат досягався лише на підставі цього синтезу. Адже розум і почуття – два важливих сегменти, здатних перетворити будь-який вид людської діяльності на унікальний та оригінальний культурний феномен (А. Павловська).

Виявлення взаємодії і взаємовпливів хореографічного мистецтва з інформаційно-культурною сферою в сучасних умовах та їх культурний результат – складає зміст ще однієї оригінальної розвідки магістранта кафедри хореографії РДГУ І. Бронвицького. Причому автором проведено розгляд не лише теоретичних моделей взаємодії хореографічного мистецтва з інформаційно-культурною сферою, але й визначено основні теоретичні підходи до з'ясування цієї проблеми, а також систематизовано форми взаємодії між цим мистецтвом та медійними технологіями, не дослідженими, як наголошує автор, у фаховій літературі, «що включає інтерактивні та віртуальні перформанси, а також нові формати медійного контенту».

Подібне можна стверджувати і стосовно наукової розвідки Х. Польченко, в основі якої – погляд на хореографію як на ефективний інструмент інформаційно-комунікаційної адаптації, вбачаючи в сучасній хореографічній практиці важливий засіб інтеграції та адаптації людини до нових соціокультурних середовищ.

Інакше кажучи, автори цих та їм подібних досліджень починають дивитися на хореографію не як на конкретний набір технічних чи технологічних художніх прийомів у системі опанування технікою танцю, а виявляють її (хореографії – авт.) широкий культурний контекст як самодостатнього виду мистецтва, активно вписаного в суспільну практику, розглядають її широкі міжкультурні зв'язки та роль у культурних процесах загалом. Це помітно й на інформаційній базі наукового пошуку, яка також відчутно змінилася.

І в цьому плані відзначимо еволюцію мислення здобувачів вищої освіти, ефективність функціонування наукового товариства цієї кафедри (кер. – доц. В. Гордєєв) чи її педагогів, діяльність якого (яких) зосереджується не лише на розгляді традиційних, тобто технічних складових мистецтва, але й на більш глибоких його сегментах – культурних, без урахування яких художня діяльність залишиться лише набором окремих технічних прийомів. І в цьому плані наукові розвідки подібно рівня підтверджують ефективність здобутих фахових компетенцій, так потрібних сучасній культурній практиці.

Викличе зацікавлення у читача й наступна розвідка, авторами якої є науково-педагогічні працівники та магістрант кафедри естрадної музики гуманітарного університету (М. Ужинський, І. Рокішук, П. Татарников), предметом наукового студіювання яких є синтез сучасних інформаційних технологій, активно застосований у сучасному музичному мистецтві. Йдеться, зокрема про нову дисципліну та, й фактично, народження нової галузі в мистецтві – звукорежисуру. Відтак – метою цієї розвідки є засоби та методи стосовно експертної оцінки якості музично-звукового матеріалу в контексті створення звукового образу. Тому й змістом цієї статті є формулювання відповідних рекомендацій, дотримання яких, на думку авторів, має помітно покращити якість сприйняття певного культурного продукту. Адже нинішній стан технологічної сфери надає надзвичайно широкі можливості не лише покращити якість звуку чи загалом сприйняття художнього образу, але й розширити міжкультурну комунікацію у формах його використання. І в цьому плані організатор даного дослідження (М. Ужинський) є одним із тих регіональних фахівців, для якого ця проблематика становить професійний інтерес і яку він достатньо успішно просуває у молодіжне середовище. Його дослідження суголосні з подібними, які чимало років здійснюються колегами з Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка [2].

У цьому збірнику вміщено також декілька статей молодих дослідників з інших країн – Азербайджану (Gulnara Iskandarova, Sariyu Huseynli Safar, Mammadzade Vusala Vali), чий науковий пошук та форми критичного осмислення й оприлюднення матеріалів також дають підстави їх українським колегам краще зрозуміти власну систему організації наукового дослідження та її тематичний ряд, здійснити його кореляцію з інокультурною системою наукового пошуку та оприлюднення його результату, а відтак – і розширити власні технічні чи технологічні прийоми.

Підсумовуючи короткий огляд тематичного змісту цього випуску, слід відзначити помітну еволюцію у стилі мислення його авторів, спробу поглянути на різні види художньої практики крізь призму широкого культурного контексту. Адже саме такий погляд дає чи не найкращий результат, позаяк демонструє можливість побачити конкретне явище в системі певного виду людської діяльності, а відтак – зрозуміти його витoki, еволюцію та тенденції подальшого розвитку. А все це зайвий раз переконує, що суспільні катаклізми та війна помітно змінюють країну та сучасний світ, стиль мислення його населення, а надто – молоді, стимулюють формування нових напрямів не лише культурної практики у розмаїтті її виявів, але й нові форми її теоретичного осмислення. Тому пропонування увазі читача науково-метричний збірник можна вважати певною характеристикою зростання професійної культури здобувачів вищої освіти та їх наставників в особі наукових керівників чи консультантів, а також зростання ролі наукової діяльності в освітньому просторі сьогодення [3].

Список використаної літератури

1. Актуальні питання культурології: *альм. наук. т-ва «Афіна» кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства РДГУ*. Рівне : ФОП «А.Р. Брегін», 2024. 157 с.
2. Войтович О. Покращення умов звучання музичних колективів у концертних залах історико-релігійних споруд (на прикладі Будинку Органної і камерної музики м. Львова). *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 49*. Рівне : РДГУ, 2024. 398 с.
3. Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні в час війни: освітній і культурно-мистецький вимір: *XX міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 21-22 листоп., 2024 року: програма* / Укл.: С.Виткалов, В. Виткалов. Рівне : РДГУ-ФОП «А.Р.Брегін», 2024. 40 с.

References

1. Aktualni pytannia kulturolohii: *alm. nauk. t-va «Afina» kafedry ivent-industrii, kulturolohii ta muzeieznavstva RDHU*. Rivne : FOP «A.R. Brehin», 2024. 157 s.
2. Voitovych O. Pokrashchennia umov zvuchannia muzychnykh kolektyviv u kontsertnykh zalakh istoryko-relihiinykh sporud (na prykladi Budynku Orhannoi i kamernoi muzyky m. Lvova). *Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku: nauk. zb. Vyp. 49*. Rivne : RDHU, 2024. 398 s.
3. Ievrointehratsiini protsesy v suchasni Ukraini v chas viiny: osvittnii i kulturno-mystetskyi vymir: *XX mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Rivne, 21-22 lystop., 2024 roku: prohrama* / Ukl.: S. Vytkalov, V. Vytkalov. Rivne : RDHU-FOP «A.R. Brehin», 2024. 40 s.

UDC 477.129.12

«YOUTH» SCIENTIFIC CREATIVITY THROUGH THE PRISM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Vitkalov Serhii – Doctor of cultural Studies, Professor, Department of Cultural Studies and Museum Studies, Rivne State Humanities University, Rivne

Vytkalov Volodymyr – Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Cultural and Museum Studies, Rivne State Humanitarian University, Rivne

The article characterizes changes in the motivation behind organizing educational spaces and the creative outcomes of scientific and pedagogical workers, as well as higher education applicants. These changes are reflected in the scientific explorations presented in Issue 23 of the cultural studies scientometric almanac «*Current Issues of Cultural Studies*». Particular attention is paid to the shifts in the themes of scientific inquiry, highlighting new approaches to addressing regional cultural and artistic issues. The article demonstrates various methodologies for organizing applied research and presenting its results, as evidenced by the works of young Ukrainian and foreign scholars. Trends in the organization of scientific research are identified, focusing on the deeper development of regional cultural and artistic localization in the broadest sense of the term.

Key words: scientific creativity, intercultural communication, regional cultural practice, youth.

Надійшла до редакції 26.11.2024 р.